

Sylwia Wojtczak
Uniwersytet Łódzki
ORCID 0000-0001-6054-0963
swojtczak@wpia.uni.lodz.pl

Krytyczna analiza „Krytycznej analizy tezy o przydatności idei metafory konceptualnej w wykładni prawa” Roberta Piszki (Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2024/2)

Artykuł Roberta Piszki zatytułowany *Krytyczna analiza tezy o przydatności idei metafory konceptualnej w wykładni prawa* opublikowany w numerze 2/2024 *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej* jest w istocie recenzją moich dwóch książek: *Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznawania prawniczego* (Wolters Kluwer, Warszawa 2017) (we współautorstwie z lingwistami I. Witczak-Plisiecką i R. Augustynem) oraz *The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation* (C.H. Beck, Warszawa 2017)¹. Zagadką pozostaje, dlaczego recenzyjny charakter tej pracy nie został ujawniony w tytule. Mogę tylko podejrzewać, że dlatego, iż recenzje mają niższą punktację ministerialną niż artykuły, ponieważ nie są recenzowane. Ponadto składając do druku artykuł autora wiąże limit 45000 znaków, a autora recenzji 15000.

Kolejną zagadkę stanowi fakt, że wbrew dotychczasowej praktyce redakcja *Archiwum* nie udostępniła mi tekstu R. Piszki przed jego opublikowaniem, tak by moja odpowiedź znalazła się w tym samym numerze, a nie w którymś z kolejnych, wiele miesięcy później. Konsekwencją tego może być niemiła dla mnie okoliczność, że ja miałabym zmieścić się w limicie 15000 znaków, że mój tekst nie może zostać zrecenzowany oraz że niektórzy tekst R. Piszki przeczytają, ale mojej odpowiedzi już nie. *Archiwum* bowiem odmówiło mi zrecenzowania polemiki, zasugerowało tylko nieznaczne przekroczenie limitu znaków i zaproponowało opublikowanie jej w pierwszym numerze 2025 roku. W ten sposób ja

¹ Niektórzy są przekonani, że druga książka jest tłumaczeniem albo skrótem pierwszej. Tak nie jest. To różne utwory, z których pierwszy zawiera rezultaty badań nad obecnością metafor w tekstach prawnych i prawniczych i jest przeznaczony zarówno dla lingwistów jak i prawników, a drugi natomiast koncentruje się na wnioskach z przeprowadzonych badań i jest skierowany raczej do prawników.

musiałabym odpierać krytykę mojej pracy zawartą w tekście co najmniej dwa razy dłuższym od mojego. Dlatego nie czekając na tę „grzeczność” publikuję swoją odpowiedź za pomocą innych mediów.

Artykuł, który chcę krytycznie przeanalizować, jest dobitnym dowodem na to, że niektórzy prawnicy nie rozumieją lingwistyki kognitywnej i nie potrafią jej umieścić na szerszym tle lingwistyki w ogóle oraz na tle współczesnych nauk kognitywnych. Co za tym idzie, nie rozumieją też teorii metafory konceptualnej, a w konsekwencji nie wiedzą, jak twierdzenia tej teorii mają się do prawa. Zanim omówię szerzej tę kwestię, zacznę jednak od, wydawałoby się, drobiazgów, które jednakże ujawniają, że autor artykułu wiele swoich tez stawia bezpodstawnie. Następnie zaś przejdę do zarzutów poważniejszych.

R. Piszko pisze na przykład, że „[r]ola metafory konceptualnej nie jest w prawniczych opracowaniach marginalizowana”, ale nie podaje tytułu żadnego prawniczego (zagranicznego lub polskiego)² opracowania sprzed 2017 r. (rok opublikowania moich książek), w których byłaby mowa o metaforach konceptualnych. Albo stwierdza: „Często też efekt użycia pojęcia metafory był już wcześniej osiągnięty w naukach prawnych inaczej i nie jest niczym nowym”. Tu również nie podaje żadnych przykładów, a do tego nie wyjaśnia, co ma na myśli używając zwrotu „efekt użycia pojęcia metafory” (na przykład, czy rzeczywiście ma na myśli efekt użycia pojęcia metafory, czy też użycia metafor, albo konkretnej metafory). Podaje³ koncepcję S. Wronkowskiej i M. Zielińskiego zakładającą idiomatyczność pewnych zwrotów języka prawnego⁴ jako przykład lepszego wyjaśnienia niektórych środków techniki prawodawczej, ale zupełnie nie zauważa, że ja o tej koncepcji w *Metaphorical Engine...* na stronach 173-174 piszę i przedstawiam argumenty przeciwko niej. Dalej imputuje mi oraz moim współautorom, jakobyśmy twierdzili, „że krytykowane, tradycyjne metody wykładni powinny być zastąpione nowymi (kognitywistycznymi)”, a gdy omawia przykład orzeczenia sądowego dotyczącego przełamania zabezpieczeń wprost stwierdza: „rozumowanie sądu nie jest więc, zdaniem S. Wojtczak wystarczające” i „metafora pojęciowa, którą formułuje S. Wojtczak, zakłada, że w sposobie myślenia sądu jest element, którego ten sąd nie uwzględnił”. Pomijając wewnętrzną

² Istniała jedna zagraniczna monografia S.L. Wintera *A Clearing in the Forest. Law, Life and Mind*. (2003 University of Chicago Press), która jednakże jest raczej zbiorem luźnych dywagacji, niż spójnym opracowaniem, zawierającym dane empiryczne. Polskiego opracowania nie było żadnego.

³ R. Piszko, *Krytyczna analiza...*, s. 30.

⁴ S. Wronkowska, M. Zieliński, *Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych*, Warszawa 1993, s. 19-20.

sprzeczność ostatniego z cytowanych powyżej fragmentów, to twierdzenia autora są po prostu nieprawdziwe. Ani ja, ani moi współautorzy, nie chcieliśmy zastępować tradycyjnych metod wykładni nowymi, ale raczej je ulepszyć. Nie zarzucałam też sądowi, że czegoś nie uwzględnił, tylko pokazałam mechanizm, który jest odpowiedzialny za, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, strukturę głęboką rozumowania sądu, a więc coś, co można zaliczyć do kontekstu odkrycia. Stwierdziłam także, że teoria metafory konceptualnej jest lepszym narzędziem niż inne, aby takie mechanizmy ujawniać.

Zasób i rodzaj przywoływanej przez autora literatury jest, mówiąc oględnie, dosyć skromny. Na tyle skromny, że nie uzasadnia mocnych tez przez niego stawianych. Autor oprócz przywoływania szczątkowej literatury z zakresu lingwistyki kognitywnej, opiera się na *Słowniku terminów literackich* J. Sławińskiego, *Praktycznym poradniku współczesnej polszczyzny* H. Zgólkowej, *Słowniku języka polskiego* PWN (bez przywołania redaktorów i autorów tego słownika), dziele *Współczesny język polski. Frazeologia* A.M. Lewickiego i A. Pajdzińskiej. Nie wiadomo po co (nie wyjaśnia tego) opisuje, dosyć nieporadnie zresztą, teorie pojęć radialnych oraz prototypowych (wprawdzie są one powiązane z metaforą konceptualną, ale w omawianym kontekście niczego nie wyjaśniają) i sugeruje, że w przeciwieństwie do teorii metafory konceptualnej mogłyby one znaleźć w prawniczym instrumentarium zastosowanie. Powołuje się przy tym bezkrytycznie na jeden artykuł Krzysztofa Koseckiego⁵ (jeden z kilku na ten temat, a do tego opisany w bibliografii artykułu R. Piszki jako książka), który jest lingwistą i nie rozumie specyfiki pojęć prawnych, a w związku z tym popełnia pewne błędy, których R. Piszko jako prawnik popełniać nie powinien, a robi to. Błędy te powodują, że pewne tezy R. Piszki nie mają podstaw. Pomijam tu kwestię nieprawidłowej terminologii odnoszącej się do przestępstw przeciwko mieniu, którą Kosecki niekiedy się posługuje, a nad którą R. Piszko przechodzi do porządku dziennego.

Jeżeli bowiem Kosecki, odnosząc się do wymiaru poziomego kategorii, pisze, że *przestępstwa przeciwko mieniu* są kategorią radialną i wskazuje, że *kradzież zwykła* (rozumiana przez niego jako typ podstawowy przestępstwa *kradzieży* z art. 278 § 1 kk) to prototyp, od którego odstępstwem jest *nadużycie telefonu* (art. 285 kk), to do pewnego stopnia ma rację, ponieważ rzeczywiście mamy tu kategorię radialną. Tylko koniecznie należy zauważyć, że prototypem jest tu *kradzież rzeczy*, wprawdzie określona w art. 278 § 1 kk, ale nie odnoszona

⁵ K. Kosecki, *Kategorie radialne w pojęciach potocznych, społecznych i prawnych*, „Linguistics Applied” 2008/1, s. 37-38.

jeszcze do wagi wypadku⁶ (a więc nie *kradzież zwykła*, o czym za chwilę). *Kradzież rzeczy* bowiem to prototyp złożony oparty na wielu *idealized cognitive models* i tylko na części z nich oparte jest pojęcie *nadużycia telefonu*⁷. Z tego samego powodu za odstępstwa od prototypu należy uznać *oszustwo*, *oszustwo komputerowe*, *wymuszenie rozbójnicze*, *paserstwo* oraz *paserstwo programu komputerowego*. Co do *zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia*, *kradzieży drzewa z lasu*, *przywłaszczenia cudzej karty* i *uzyskania cudzego programu komputerowego*, to sprawa nie jest już tak jednoznaczna i wymagałaby bardziej szczegółowej analizy niż można tu przedstawić.

Natomiast Kosecki się myli, gdy do odstępstw od prototypu *kradzieży rzeczy* (a u niego na domiar złego jest mowa o *kradzieży zwykłej* – tę uwagę wytłumaczę za chwilę) zalicza *kradzież rzeczy o niskiej wartości* (czyli, jak sądzę, *kradzież rzeczy będąca wypadkiem mniejszej wagi* uregulowaną w art. 278 § 1 w zw. z art. 278 § 3 kk). Myli się, ponieważ w wymiarze pionowym kategorii, *przestępstwa przeciwko mieniu* są kategorią nadrzędną (*superordinate*) wobec kategorii podstawowej (*basic-level*) *kradzieży rzeczy*, a *kradzież rzeczy będąca wypadkiem mniejszej wagi* stanowi kategorię podrzędną (*subordinate*) wobec kategorii podstawowej⁸. (Tu można jeszcze dodać, że kategoriami podrzędnymi wobec kategorii *kradzieży rzeczy* są także *kradzież szczególnie zuchwała*, *kradzież, z włamaniem oraz rozbój*, przy czym nie rozstrzygam tu o relacji wewnętrznej pomiędzy tymi kategoriami). Jeżeli natomiast zrobilibyśmy rozróżnienie pomiędzy *kradzieżą rzeczy nie będącą wypadkiem mniejszej wagi* (jak z doktryny wynika tu właśnie można użyć nazwy *kradzież zwykła*⁹) i *kradzieżą rzeczy będącą wypadkiem mniejszej wagi* (przypominam, że u Koseckiego to *kradzież rzeczy o mniejszej wartości*) – co jest niezbędne, jeżeli poruszamy się na poziomie norm prawnych, a nie przepisów prawnych, a także przy subsumpcji w procesie stosowania

⁶ „Wyjść należy od trywialnego stwierdzenia, że przedmiotem wykonawczym kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem i rozboju, jest cudza „rzecz ruchoma”. K. Siwek, *Środki odurzające posiadane nielegalnie jako przedmiot wykonawczy rozboju*, „Prokuratura i Prawo” 2019/7-8, s. 32-59 LEX.

⁷ Formuła polemiki nie pozwala, aby kwestię prototypów i *idealized cognitive models* dokładnie tłumaczyć. Zainteresowanych odsyłam do odpowiedniej literatury, której jest mnóstwo. Najbardziej klasyczne dzieła w tym zakresie, to publikacje Eleanor Rosch, wybitnej psycholożki i lingwistki kognitywnej, która jest prekursorką teorii prototypów i badała tę teorię empirycznie. Albo dzieła Georga Lakoffa.

⁸ E. Rosch, *Principles of Categorization*, w: E. Rosch, B.B. Lloyd, B.B. (red.), *Cognition and categorization*, Hillsdale, NJ 1978, s. 27-48. Polskie tłumaczenie: E. Rosch, *Zasady kategoryzacji*, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2005/17, s. 11-35.

⁹ „Wskazywano, że surowa sankcja za ten występek wynika właśnie z techniki (sposobu) kradzieży, który wyraźnie odróżniał ją od kradzieży zwykłej”. T. Iwanek, *Kradzież szczególnie zuchwała – perspektywa historyczna i uwagi de lege lata*, „Prokuratura i Prawo” 2012/1, s. 75-97 LEX.

prawa – to obie są kategoriami podrzędnymi wobec kategorii poziomu podstawowego. W tym przypadku bowiem treść pojęcia *kradzież rzeczy* jest szersza od treści pojęć *kradzież rzeczy nie będąca wypadkiem mniejszej wagi* (czyli *kradzież zwykła*) oraz *kradzież rzeczy będąca wypadkiem mniejszej wagi*, których treść jest bardziej szczegółowa. Dlatego pomysł Koseckiego można porównać do sytuacji, kiedy ktoś twierdziłby, że słynne Wittgensteinowskie pojęcie *gry* jest oparte na podobieństwie rodzinnym nie dlatego, że mamy takie gry jak tenis, gra w butelkę i szachy, ale dlatego, że grami są szachy zwykłe, szachy turniejowe, szachy na świeżym powietrzu, szachy on-line, itd. A R. Piszko opierając się na wywodach Koseckiego twierdzi, że dla prawników to nic nowego, bo „właśnie tak przedstawia się te kwestie na zajęciach z przedmiotu *prawo karne*”. Gdyby rzeczywiście tak było jak twierdzi, to na pewno należałoby takie zajęcia z prawa karnego poprawić.

Po co prawnikom takie niuanse? Okazuje się, że mogą się przydać. Na przykład przy dokonywaniu wykładni, a konkretnie stosowaniu domniemania języka prawnego. Piszemy o tym razem z Mateuszem Zeifertem w artykule *Statutory Interpretation and Levels of Conceptual Categorisation: The Presumption of Legal Language Explained in Terms of Cognitive Linguistics* opublikowanym w 2024 r. w *International Journal for the Semiotics of Law*¹⁰. Albo przy określaniu, czy między przepisami prawnymi zachodzi stosunek *lex specialis* do *lex generalis*, co, jak wiadomo, nie zawsze jest łatwe. Albo do ustalenia, które ze znaczeń danego terminu jest znaczeniem języka powszechnego (potocznego). Rzecz w tym jednak, że żeby z tych przydatnych narzędzi skorzystać, trzeba je chcieć je zrozumieć, a nie traktować jak wymysły mające „zrujnować” tradycyjne metody egzegezy tekstów prawnych.

Po odniesieniu się do drobiazgów poniżej ustosunkuję się do kluczowych kwestii dotyczących tytułowej krytyki tezy o przydatności idei metafory konceptualnej w wykładni prawa.

Nie do końca wiadomo, co R. Piszko tak naprawdę krytykuje: czy, jak napisał, tezę o przydatności idei metafory konceptualnej w wykładni prawa, czy teorię metafory konceptualnej i lingwistykę kognitywną w ogóle. Długo bowiem rozwodzi nad tym, że metafory mogą stać się martwe i wyrażenia wcześniej metaforyczne stają się związkami frazeologicznymi. Powołuje się tu na Johna R. Searle’a, który jest zwolennikiem zupełnie innej koncepcji metafory i nie jest lingwistą kognitywnym. Rzecz w tym, że lingwiści kognitywni, a w

¹⁰ <https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-024-10118-2>

szczególności George Lakoff, współtwórca teorii metafory konceptualnej, są zdania, że w zasadzie (z małymi wyjątkami, o których zaraz napiszę) metafory nigdy nie stają się martwe. Zawsze bowiem, ze względu na ich pierwotną fizyczną, cielesno-kinetyczną motywację (założenie o *embodiment*) działają w naszym umyśle, choćby tylko w tle. Tymczasem konwencjonalizacja, leksykalizacja, idiomy czy związki frazeologiczne, o których tak wiele pisze R. Piszko, to zjawiska z poziomu języka, a nie umysłu. W tekście o znamienym tytule *The Death of Dead Metaphor*¹¹ G. Lakoff twierdzi, że tylko wtedy, gdy domena źródłowa, obraz źródłowy lub źródłowy termin przestają istnieć, metafora staje się martwa. Pokazuje to na przykładzie mechanizmu, jaki zaszedł w odniesieniu do angielskiego słowa *pedigree* czyli po polsku „pochodzenie”. Słowo to pochodzi ze staroangielskiego słowa *pedigru*, co z kolei pochodzi od starofrancuskiego zwrotu *pie du grue* oznaczającego łapę żurawia. Z łapą żurawia kojarzył się bowiem kształt drzewa genealogicznego, które dokumentowało pochodzenie właśnie. Kiedy wszyscy zapomnieli o starofrancuskim zwrocie i łapie żurawia, obrazowanie metaforyczne przestało działać i metafora stała się martwa. Takie sytuacje jednakże zdarzają się, zdaniem Lakoffa, bardzo rzadko. Dlatego Lakoff przestrzega:

[T]o ważne, aby być świadomym zależnego od teorii statusu tradycyjnych terminów, takich jak „literalny” czy „martwa metafora”. Niosą one ze sobą stare i udowodnialnie fałszywe teorie i jeżeli nie będą ostrożnie używane, będą te stare teorie presuponować i usztywniać dyskusję na temat współczesnych badań¹².

O kompletnym niezrozumieniu, ale i o nieuważnym czytaniu moich książek, świadczy to, że R. Piszko pisze kilkakrotnie o „transkrypcji właściwej dla kognitywistyki”, której jakoby używam, mając na myśli stosowaną przeze mnie pisownię wielkimi literami odnoszącą się do nazw domen źródłowych i docelowych. Tymczasem, nawet jeżeli przyjąć ogólne znaczenie terminu „transkrypcja”, jako konwersji jednego zapisu pewnej informacji na inny zapis, to w żadnej mierze stosowany przeze mnie i innych lingwistów kognitywnych zapis nie jest transkrypcją. Tłumaczyłam to w moich publikacjach kilkakrotnie, że pisane wielkimi literami nazwy są tylko swego rodzaju etykietami dla całych domen. Domeny zaś to „stosunkowo złożone struktury wiedzy, które odnoszą się do spójnych aspektów doświadczenia. Na przykład, zakłada się, że domena konceptualna PODRÓŻ zawiera reprezentacje takich rzeczy jak

¹¹ G. Lakoff, *The Death of Dead Metaphor*, „Metaphor and Symbolic Activity” 1987/2/2, s. 143-147.

¹² G. Lakoff, *The Death...*, s.147.

podróżnik, środek transportu, marszrutę, cel, przeszkody napotymane na trasie itd.”¹³. Nie chodzi więc o konwersję zapisu na zapis, ale o nadanie danej metaforze działającej w naszym umyśle jakiejś, w pewnym stopniu arbitralnej co do językowego ujęcia, nazwy. Nie całkowicie jednak arbitralnej, ponieważ mającej oparcie w językowych przejawach myślenia metaforycznego. Dlatego, skoro mówi się, że w jakimś sporze ktoś „wytacza najcięższe działa” i „atakuję swojego dyskutanta argumentami najcięższego kalibru”, aż w końcu ten „dyskutant się poddaje”, metaforę, która za takim mówieniem stoi nazywa się SPÓR to WOJNA¹⁴. Przy czym metaforyczne mapowanie (a więc przeniesienie obrazowania) z domeny źródłowej na domenę docelową jest tylko częściowe; dotyczy najczęściej pewnej struktury czy sposobu bycia albo działania w świecie i między domenami nie zachodzi relacja identyczności. Gdyby to była relacja identyczności, to nie mielibyśmy do czynienia z metaforą. Tymczasem R. Piszko pisze:

Jednocześnie jednak transkrypcja ta dopuszcza na przykład utożsamienie ceny, osobowości czy czynności z przedmiotem, co widać wyraźnie, jeśli pominie się transkrypcję kognitywistyczną – „cena to przedmiot”, „osobowość prawna to przedmiot”, „czynność prawna to przedmiot”. Możliwe jest mapowanie prowadzące do skutków absurdalnych w prawie, a w w kognitywistyce w pełni usprawiedliwionych. Proponowany sposób potraktowania pewnych wyrazów i wyrażeń z tekstu prawnego jako oznak myślenia metaforycznego nie pozwala więc na rozstrzygnięcie, które z rozumowań, rezultatów mapowania, motywacji konceptualnych są usprawiedliwione prawnie, skoro akceptowalne są wszystkie. Nie ma też żadnej odpowiedzi na pytanie dlaczego proponowane metaforyczne transkrypcje są poprawne. Dlatego nie można przyjąć, że idea metafory konceptualnej prowadzi (biorąc pod uwagę aktualny stan badań w tej dziedzinie) do ustalenia, że prawnicy myślą metaforycznie, czy też myślą tak samo i dlatego zgadzają się co do sensu przepisów, których dotyczą przywołane przykłady. Praktycznie wyklucza to przydatność tej idei w wykładni prawa i przekreśla jej rolę jako właściwości tekstu prawnego.¹⁵

W innym zaś miejscu tak atakuje moją koncepcję, że normatywność jest konstruowana za pomocą metafory POWINIEN to JEST, ewentualnie POWINNOŚĆ to BYT (OUGHT is IS):

Szkoda, że nie dowiadujemy się, jak powstała, do czego się odnosi i czemu miałyby służyć metafora, która – gdyby pominąć transkrypcję kognitywistyczną – oparta byłaby na przesunięciu kategoryalnym – „byt” nie należy do tej samej kategorii ontologicznej co „powinność”¹⁶.

¹³ V. Evans, *A Glossary of Cognitive Linguistics*, Edinburgh 2007, s. 61-62.

¹⁴ G. Lakoff, M. Johnson, *Metafory w naszym życiu*, Warszawa 2010, s. 119-124.

¹⁵ R. Piszko, *Krytyczna analiza...*, s. 26.

¹⁶ R. Piszko, *Krytyczna analiza...*, s. 30.

Jak jednak z moich wyjaśnień wynika, ani ja, ani moi współautorzy, nie twierdzimy, że ktoś utożsamia cenę czy osobowość, albo czynność prawną z przedmiotem, a już tym bardziej powinność z bytem. Po stokroć pisałam i pisali inni autorzy, że nigdy nie jest to relacja identyczności. Nie jest też tak, że lingwistyka kognitywna usprawiedliwia każde, nawet absurdalne mapowanie. Najpierw człowiek myśli, potem mówi i działa, a kognitywistyka to później bada. Jeśli człowiek myśli, a później mówi, że cena jest sztywna, to lingwistyka kognitywna nie obwieści, że zachodzi tu metafora CENA to GAZ, bo o gazie nie myślimy i nie mówimy, że jest sztywny. A powiedzenie, że cena sztywna da się sprężyć, rozwiać czy wdmuchnąć, byłoby absurdalne. Jeżeli bowiem mówimy o cenie, że jest sztywna, to najprawdopodobniej myślimy, że ma pewien niezmienny wymiar, podobnie jak materialne przedmioty (tyle że w złotych, a nie w centymetrach). Takie twierdzenia lingwistyki kognitywnej oparte są na znanym także pragmatyce założeniu, że jeżeli człowiek jest zdrowy na umyśle i ma pewną kompetencję językową i komunikacyjną, to chcąc skutecznie wyrazić swoje myśli, używa słów adekwatnych do tych myśli. Można w tym miejscu zacytować również znane powszechnie zdanie H.L. Harta, którego odnoszenie się do języka i sposobu mówienia jest uznawane za nowość w filozofii prawa jego czasów: „Powiadamy, że funkcją serca jest cyrkulacja krwi, ale nie mówimy, że spowodowanie śmierci jest funkcją procesu prawotwórczego”¹⁷.

Ponadto stawianie pytania, czemu służy metafora (patrz: najbliższy cytat z artykułu R. Piszki powyżej), jest pozbawione sensu. Nie można powiedzieć, że metafora czemuś służy, bo metafory konceptualne zasadniczo pojawiają się w myśleniu człowieka na poziomie nieuświadomionym (no chyba, że ktoś ma wiedzę, jak używać ich instrumentalnie, ale nie tego zjawiska dotyczą moje prace). Metafora raczej pełni pewną rolę w procesach umysłowych: pomaga ująć pojęcia bardziej skomplikowane i abstracyjne w kategoriach pojęć prostszych, co przyczynia się do zrozumienia świata i przekształcania tego świata przez człowieka. A więc ujmowanie normatywności w kategoriach bytu, pomaga nam przyswoić sobie pojęcie normatywności, które jest bardziej abstrakcyjne. Zaś odpowiedzi na pytanie, do czego odnosi się metafora, udziela sama lingwistyka kognitywna: metafora konceptualna odnosi się do domen, a przede wszystkim do domeny docelowej. W przypadku metafory OUGHT is IS

¹⁷ H. L. Hart, *Pojęcie prawa*, Warszawa 1998, s. 258. Przy czym Hart nie tłumaczy, dlaczego taki a nie inny sposób mówienia jest prawidłowy albo nieprawidłowy. Zauważyła jednak, że jest to kwestia wewnętrznego punktu widzenia, a więc postawy refleksyjno-krytycznej. Widzi także, że z naszego sposobu mówienia możemy wyciągać pewne wnioski dotyczące pojęć, którymi się posługujemy.

odnosi się ona do normatywności, co w szczególności opisałam w książce *The Metaphorical Engine*.... W tej pracy opisałam także jak, moim zdaniem, powstała ta metafora, a mianowicie poprzez transformację modalności deontycznej w modalność epistemologiczną, która z kolei przez tych, którzy popełniają błąd naturalistyczny brana jest za modalność aletyczną¹⁸.

Żaden lingwista kognitywny również, wbrew twierdzeniom R. Piszki, nie twierdzi, że prawnicy myślą tak samo. Czy myślenie tak samo to naprawdę, według R. Piszki, warunek dokonywania wykładni, czy zgadzania się co do sensu przepisów? Czy autor „Krytycznej analizy...” nie słyszał o tym, że dyrektywy wykładni nie są konkluzywne, a rozumowania prawnicze są obalalne? Poza tym jak można powiedzieć, że prawnicy nie myślą metaforycznie, jeżeli – w świetle ostatnich badań – wszyscy ludzie w ten sposób myślą? Czy prawnicy nie są ludźmi?

R. Piszko krytycznie ustosunkowuje się do przeprowadzonej przeze mnie analizy orzeczenia¹⁹, w którego uzasadnieniu, moim zdaniem, przejawia się metafora PRZEŁAMANIE ZABEZPIECZENIA MAGNETYCZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO jest PRZEŁAMANIEM FIZYCZNEJ PRZESZKODY (FIZYCZNEGO OBIEKTU), ponieważ – jak argumentuję – sąd przyjął, że skoro zabezpieczenia nie było, to nie można stwierdzić, że doszło do przełamania. (Mój tok myślenia może być uzasadniony w sposób bardzo analityczny i skomplikowany na gruncie lingwistyki kognitywnej, ale nie ma tu miejsca, aby go tutaj relacjonować.) Tymczasem R. Piszko pyta:

„[...] co usprawiedliwia formułowanie [sic!] takiej metafory i odpowiadającego jej sposobu myślenia, skoro prawnicy faktycznie myślą inaczej, czyli tak jak to ujął sąd. Teza o metaforycznym myśleniu prawników dokonujących wykładni prawa może okazać się trafna dopiero wtedy, gdy w kognitywistycznej procedurze badawczej zostanie sformułowana procedura wypracowywania podstawy decyzji prawniczej”²⁰.

Nie wiem, jak i na jakiej podstawie R. Piszko twierdzi, że prawnicy myślą inaczej niż to pokazałam, skoro w przeciwieństwie do mnie nie zastosował żadnej metody badawczej, aby to odkryć, a sąd nic innego nie powiedział jak tylko to, że gdy przeszkody w postaci

¹⁸ S. Wojtczak, *The Metaphorical Engine*..., s. 177-181.

¹⁹ S. Wojtczak, *The Metaphorical Engine*..., s. 31-37, wyrok SR w Głogowie z dnia 11.08.2008 r. (VI K849/07), niepubl.

²⁰ R. Piszko, *Krytyczna analiza*..., s. 28.

zabezpieczenia elektronicznego nie ma, to nie da się jej przełamać. I dlatego R. Piszko żąda od kognitywistyki, żeby sformułowała procedurę wypracowywania podstawy decyzji prawniczej, chociaż sami prawnicy takiej procedury nie sformułowali. R. Piszko nie rozumie, że lingwistyka kognitywna wyłącznie bada (a więc jej twierdzenia są deskryptywne), i to bada wyłącznie kontekst odkrycia. Ale należy brać pod uwagę, i ja to właśnie czynię, że jej wyniki mogą mieć znaczenie dla kontekstu uzasadnienia, najczęściej poprzez sfalsyfikowanie, na zasadzie swego rodzaju dowodu nie wprost, pewnych twierdzeń o umysłowych podstawach pewnych instytucji prawnych. Bo rację ma John R. Taylor, którego R. Piszko cytuje, ale którego nie rozumie, który twierdzi, że:

„do mówienia o czymś używa się na mocy konwencji – takiego a nie innego (równie możliwego) zdania lub wyrażenia. Na przykład dokument uprawniający do prowadzenia samochodu mógłby nazywać się bardzo różnie, ale na mocy konwencji, społecznego utrwalenia, nazywamy go „prawem jazdy” (lub też w skrócie: „prawkiem”)”²¹.

To prawda, dokument uprawniający do prowadzenia samochodu mógłby się nazywać bardzo różnie, ale, ponieważ konwencje nie powstają w sposób całkowicie przypadkowy i absurdalny, jego nazwa nie może być wynikiem losowania. Czy można by go, zamiast „prawem jazdy”, nazwać „zderzaczem hadronów”? Albo „rzeźączką”? Albo „tratata”? Mało prawdopodobne. Chyba że w przeszłości, zanim doszło do konwencjonalizacji, nastąpiłoby takie a nie inne skojarzenie. Ale to, na podstawie wielu innych wyrażen językowych i sposobu mówienia o tym dokumencie, starałaby się ustalić lingwistyka kognitywna²².

I tu wchodzi w grę druga ważna kwestia.

R. Piszko twierdzi, że idea metafory konceptualnej nie nadaje się do zastosowania w wykładni. O potrzebie badania, jakie metafory działają w tle takich a nie innych użyć języka prawnego i prawniczego pisze:

²¹ J. R. Taylor, *Gramatyka kognitywna*, Kraków 2007, s. 656.

²² Takie badania prowadzi na przykład znany lingwista kognitywny Dirk Geeraerts z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.

„Nie jest potrzebne dodawanie jakichś faktycznie nieistniejących [sic!] przesłanek entymematycznych. W ten sposób tradycyjna wykładnia językowa jest w tej sytuacji zdecydowanie bardziej przydatna niż wykładnia, która uwzględniałaby metody kognitywistyki”²³.

W wielu miejscach swoich publikacji pokazałam, że R. Piszko nie ma racji, ale w jednym szczególnie dobitnie. Mam na myśli s.79-86 książki *The Metaphorical Engine...*, gdzie pokazałam użyteczność teorii metafory konceptualnej przy wykładni art. 139 Konstytucji na tle przypadku zastosowania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę tego przepisu do Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Panowie ci zostali skazani za przestępstwo, ale przed aktem łaski Prezydenta dotyczący ich wyrok się nie uprawomocnił. Jak przebiegała moja analiza? Najpierw zbadalam polskie teksty prawne zawierające regulacje dotyczące prawa łaski, historyczne i obowiązujące, wykazując, że są one konsekwentne, jeżeli chodzi o używane w nich sformułowania. Uznałam to za dowód pewnej ciągłości w polskiej kulturze prawnej w zakresie rozumienia instytucji prawa łaski, a więc też ciągłości w zakresie polskiego prawniczego myślenia o tej instytucji. Następnie wykazałam, że badane sformułowania w sposób nie pozostawiający wiele miejsca na wątpliwości mogą być uznane za przejawy metafory ŁASKA (w odniesieniu do domeny PRAWA) to PRZEBACZENIE (w odniesieniu do domeny czynności konwencjonalnych obecnych w życiu codziennym). Należy w tym miejscu przypomnieć przeprowadzone powyżej wyjaśnienia dotyczące zapisu (czy jak chce R. Piszko „transkrypcji”) metafor konceptualnych. Nie znalazłam w analizowanych tekstach przejawów innych istotnych dla kwestii prawnych metafor, co uznałam za dowód, że zidentyfikowana metafora jest w myśleniu polskich prawników dominująca. Następnie szczegółowo przeanalizowałam, jaka jest struktura i elementy domeny PRZEBACZENIA i jak zostały zmapowane (przeniesione) na strukturę i elementy domeny ŁASKI. W końcu przeanalizowałam, jakie są metaforyczne implikacje powyższej metafory i skonfrontowałam je z dwoma skrajnymi stanowiskami prawników w sprawie, która była dla mnie punktem wyjścia: (1) Prezydent RP może na podstawie art. 139 Konstytucji ułaskawić osobę, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu i (2) Prezydent RP nie może na podstawie art. 139 Konstytucji ułaskawić osoby, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Po skonfrontowaniu implikacji metaforycznych metafory ŁASKA to PRZEBACZENIE z tymi

²³ R. Piszko, *Krytyczna analiza...*, s. 28. Jednocześnie jednak na s. 33 znajdujemy takie sprzeczne z poprzednio cytowanymi zdania: „Można badać motywację konceptualną, taką która być może wyznaczyła sens jakiegoś zwrotu. Na treść takiej motywacji mogą się składać założenia (w tym takie, które umożliwiają wykładnię i stosowanie prawa) entymematyczne wprawdzie, ale jednak zawsze określone konwencją przyjętą w naukach prawnych”.

stanowiskami okazało się, że implikacje te są nie do pogodzenia ze stanowiskiem pierwszym. Tym samym uznałam, że stanowisko pierwsze sfalsyfikowałam. Mówiąc krótko, wykazałam bowiem, że stanowisko pierwsze jest sprzeczne z utrwalonym w polskiej kulturze prawnej sposobem myślenia o prawie łaski. Zazaczyłam przy tym wyraźnie, że podjęte przeze mnie kroki nie są tradycyjną wykładnią językową Konstytucji dokonaną ze względu na inne akty normatywne prawa polskiego (które w większości są niższe od Konstytucji w hierarchii źródeł prawa, bo taka wykładnia jest uznawana – również przeze mnie – za niedopuszczalną), ani wykładnią systemową. Gdyby chcieć moją analizę umiejscowić jakoś w tradycyjnej prawniczej siatce konceptualnej, to jest to raczej wykładnia funkcjonalna. Wszak w wykładni funkcjonalnej odnosimy się na przykład do przyjętych w danej kulturze prawnej zasad ustrojowych i systemów wartości. Przy czym nawet w tradycyjnym ujęciu należy uznać taką wykładnię funkcjonalną za akceptowalną, ponieważ wykładnia czysto językowa art. 139 Konstytucji nie dawała rozstrzygnięcia omawianego problemu prawnego. Obecnie zresztą w ramach projektu NCN nr 2023/49/B/HS5/01183 zatytułowanego „Rola kontekstu kognitywnego w wykładni językowej prawa” będę starała się ustalić, jak można usytuować stosowane przeze mnie narzędzia w metodologicznej siatce pojęciowej nauk prawnych.

A już zupełnie na koniec trzeba zadać pytanie odnoszące się do ostatniego akapitu analizowanego artykułu: dlaczego R. Piszko jako prawnik, którego polem badań nie jest lingwistyka kognitywna, czuje się uprawniony do postawienia w tekście naukowym dotyczącym prawa tezy, że „posługując się językiem kognitywistyki, można jednak uczynić przedmiotem badań struktury radialne, co mogłoby się pomóc w konstruowaniu sieci neuronowych, przyczynić się do określenia przyszłego współistnienia ludzi i innych istot, w tym sztucznej inteligencji”.²⁴ Od lat zajmuję się lingwistyką kognitywną i sztuczną inteligencją i nie ośmieliłabym się tego rodzaju stanowiska wyrazić.

Bibliografia

- Evans, V. (2007) *A Glossary of Cognitive Linguistics*. Edinburgh: University of Edinburgh.
- Hart, H. L. (1998) *Pojęcie prawa*. Warszawa: PWN.

²⁴ R. Piszko, *Krytyczna analiza...*, s. 33.

- Iwanek, T. (2012) Kradzież szczególnie zuchwała – perspektywa historyczna i uwagi de lege lata. *Prokuratura i Prawo* 1, 75-97,
- Kosecki, K. (2008) Kategorie radialne w pojęciach potocznych, społecznych i prawnych, *Linguistics Applied* 1, 37-38.
- Lakoff, G. (1987) The Death of Dead Metaphor. *Metaphor and Symbolic Activity* 2/2, s. 143-147.
- Lakoff, G., Johnson, M. (2010) *Metafory w naszym życiu*. Warszawa: Aletheia.
- Piszko, R. (2024) Krytyczna analiza tezy o przydatności idei metafory konceptualnej w wykładni prawa. *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej* 2 s. 19-34.
- Rosch, E. (1978) Principles of Categorization. In E.Rosch, B.B. Lloyd, B.B (eds.), *Cognition and categorization*, Hillsdale, NJ: Lawrence Elbaum, 27-48.
- Rosch, E. (2005) Zasady kategoryzacji, *Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury* 17, 11-35.
- Siwek, K. (2019) Środki odurzające posiadane nielegalnie jako przedmiot wykonawczy rozboju. *Prokuratura i Prawo*. 7-8, 32-59.
- Taylor, J. R. (2007) *Gramatyka kognitywna*. Kraków: Universitas.
- Wojtczak, S. (2017) *The Metaphorical Engine of Legal Reasoning and Legal Interpretation*. Warszawa: C.H. Beck.
- Wojtczak, S., Witczak-Plisiecka, I., Augustyn, R. (2017) *Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznawania prawniczego*. Warszawa: Wolters Kluwer.
- Wojtczak, S., Zeifert, M. (2024) Statutory Interpretation and Levels of Conceptual Categorisation: The Presumption of Legal Language Explained in Terms of Cognitive Linguistics. *International Journal for the Semiotics of Law*, <https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-024-10118-2>.
- Wronkowska, S., Zieliński, M. (1993) *Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych*. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.

Pierzchnia Góra, 30 października 2024 r.